

SIYOSIY MAFKURA TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI**Samandarov Uchqunbek G'ayrat o'g'li**

Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar fakulteti

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Tel: +998999405907

Email: uchqunbek029@gmail.comIlmiy rahbar: **Qo'ysinova Fazilat Oripovna**<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199478>

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy mafkura tushunchasi, uning mohiyati va jamiyat hayotidagi o'rni yoritilgan. Siyosiy mafkuraning shakllanishi, asosiy vazifalari hamda ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalashdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada mafkuraning nazariy va amaliy jihatlari, uning davlat boshqaruvi va siyosiy ongga ta'siri ko'rib chiqiladi. Marks va Engelsning mafkuraga doir qarashlari asosida uning iqtisodiy va sinfiy asoslari ochib berilgan. Xulosa sifatida siyosiy mafkuraning jamiyat barqarorligi va taraqqiyotidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Siyosiy mafkura, g'oya, ijtimoiy guruh, siyosiy ong, davlat boshqaruvi, mafkura mohiyati, jamiyat taraqqiyoti, sinfiy yondashuv, Marks va Engels, ijtimoiy munosabatlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие политической идеологии, её сущность и роль в жизни общества. Анализируются формирование политической идеологии, её основные функции и значение в выражении интересов социальных групп. Также освещаются теоретические и практические аспекты идеологии, её влияние на государственное управление и политическое сознание. На основе взглядов Маркса и Энгельса раскрываются её экономические и классовые основы. В заключении обосновывается важность политической идеологии в обеспечении стабильности и развития общества.

Ключевые слова: Политическая идеология, идея, социальная группа, политическое сознание, государственное управление, сущность идеологии, развитие общества, классовый подход, Маркс и Энгельс, социальные отношения.

Abstract: This article examines the concept of political ideology, its essence, and its role in society. It analyzes the formation of political ideology, its main functions, and its importance in representing the interests of social groups. The study also highlights both theoretical and practical aspects of ideology, as well as its influence on governance and political consciousness. Based on the views of Marx and Engels, the economic and class foundations of ideology are explained. In conclusion, the significance of political ideology in ensuring social stability and development is justified.

Keywords: Political ideology, idea, social group, political consciousness, governance, essence of ideology, social development, class approach, Marx and Engels, social relations.

KIRISH

Siyosiy mafkura jamiyat hayotida muhim o'rin tutadigan g'oyalar, qarashlar va qadriyatlar tizimidir. U davlat boshqaruvi, ijtimoiy tuzum va fuqarolarning siyosiy ongini shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Har bir mafkura ma'lum maqsad va manfaatlariga asoslanib, jamiyatni rivojlantirish yo'lini belgilaydi. Siyosiy mafkura orqali

insonlar o‘z huquq va burchlarini anglaydi, davlat siyosatiga munosabat bildiradi. Turli mafkuralar o‘rtasidagi farq esa jamiyatning rivojlanish yo‘nalishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli siyosiy mafkura nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lgan tushunchadir.

“Mafkura” arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, tor ma‘noda qarashlar va e‘tiqodlar tizimi, majmui degan ma‘noni anglatadi. Mafkura jamiyatning muayyan doktrinalar asosida rivojlanishini nazarda tutuvchi e‘tiqodlar tizimi. Mafkura oddiygina vaziyatni yaxshilash mumkinligiga ishonch yoki boshqacha aytganda, jamiyatni rivojlantirish rejasidir. Tadqiqotchi Entoni Douns ta‘kidlaganidek, mafkura - bu “yaxshi jamiyatning va yaxshi jamiyat qurish yo‘llarining verbal tasviri”[1].

Misol tariqasida, mafkuraning jamiyat va davlat hayotida qay darajada muhim ekanligini, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so‘zlaridan bilsak ham bo‘ladi. “Sir emaski, hozirgi vaqtda aksariyat odamlar “mafkura” degan so‘zga biroz hadiksirab qaraydi, uni demokratik jamiyatga begona deb hisoblaydi. Lekin biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz”[2], – deydi. Siyosiy mafkura nafaqat jamiyatni birlashtirib, ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Balki siyosiy mafkura – bu muayyan ijtimoiy guruhning hokimiyatga intilishini yoki undan foydalanishini asoslovchi va siyosiy harakatning u yoki bu strategiyasini ko‘zda tutuvchi g‘oyaviy tizimdir[3]. Siyosiy mafkuraning asosiy vazifasi jamiyatning mavjudligini ta‘minlovchi, uni birlashtiruvchi va ijtimoiy guruhlarning hokimiyatga intilishi belgilovchi g‘oyaviy yo‘nalishdir.

Shuni ta‘kidlash joizki, mafkura har qanday jamiyatning ijtimoiy va siyosiy tuzilishiga ta‘sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uning jamiyatdagi roli, shakllanishi va ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalash darajasi turli falsafiy yondashuvlar orqali talqin etilgan. Ayniqsa, Marks va Engels mafkuraga sinfiy nuqtayi nazardan yondashib, uni hukmron sinf manfaatlariga xizmat qiluvchi g‘oya sifatida baholagan. Ularning fikricha, mafkura real ijtimoiy hayotning aksidir va jamiyatda mavjud bo‘lgan iqtisodiy hamda ijtimoiy munosabatlarga bog‘liq holda shakllanadi. “Nemis mafkurasi” va “Kapital” asarlarida Marks va Engels mafkurani tuzumning iqtisodiy asoslari bilan bog‘liq bo‘lgan ideologik tizim sifatida tushuntiradilar. Ularning nazariyasiga ko‘ra, jamiyatda har doim hukmron sinf va qaramaqarshi sinf mavjud bo‘lib, mafkura aynan hukmron sinf manfaatlarini himoya qilish vositasi sifatida ishlaydi. Shu sababli, mafkuraviy g‘oyalar jamiyatning haqiqiy manfaatlarini emas, balki hokimiyat tepasida turgan sinfning manfaatlarini ifodalaydi.

Mafkura iqtisodiy munosabatlarning mahsuli bo‘lib, hukmron sinf o‘z hokimiyatini saqlab qolish uchun diniy, huquqiy va siyosiy mafkuralarni ishlab chiqadi. Masalan, kapitalistik jamiyatda individ tushunchasi, erkin bozor, egalik huquqi kabi g‘oyalar mafkuraviy vositalar orqali odamlarning ongiga singdiriladi. Marks va Engels mafkurani haqiqiy hayotni buzib ko‘rsatuvchi, jamiyatga yolg‘on tasavvurlarni singdiruvchi mexanizm deb hisoblaydi. Masalan, kapitalistik jamiyatda boylik va muvaffaqiyat individual mehnat natijasi sifatida talqin qilinadi. Aslida esa, Marksga ko‘ra, bu mehnat taqsimoti va ekspluatatsiya natijasi bo‘lib, boylik jamiyat a‘zolarining umumiy mehnati bilan yaratiladi. Marks bunday yolg‘on ong bilan kurashishning yagona yo‘li – tarixiy materializm va sinfiy kurash ekanligini ta‘kidlaydi[4].

Siyosiy mafkura quyidagi asosiy tuzilmaviy unsurlardan iborat bo‘ladi:

1. davming umumiy dunyoqarash tizimi bilan aloqadorlik;
2. mavjud tizimning u yoki bu holati asosida shakllangan dasturiy ko‘rsatmalar;
3. dasturiy ko‘rsatmalarni amalga oshirish strategiyasi;

4. tashviqot;

5. dastumi amalga oshirishga doir aniq o'zgartirishlar yoki harakatlar.

Siyosiy mafkura fenomenining paydo bo'lishi to'g'risida siyosatshunoslikda turli xulosalar shakllangan. Jumladan, eng umumiy tarzda olinganda ular quyidagi holatlarni qamrab oladi.

Siyosiy mafkuralarning paydo bo'lishi va institutsionallashuvi jamiyat ijtimoiy tarkibining turli-tumanligi va plyurallashganligi, siyosiy-falsafiy fikrlar, g'oyalarning paydo bo'lishi, davlat va jamiyat o'rtasidagi g'oyaviy munosabatlar tizimining shakllanishi bilan bog'liq jarayonlardir.

Globalashuv davrida, siyosiy mafkuralarning paydo bo'lishiga milliy g'oyaning hamda milliy davlatchilik g'oyasining shakllanishi va institutsionallashuvi yetakchi zamin bo'lib xizmat qildi[5].

Shunga qaramasdan, siyosiy mafkura insoniyat jamiyati rivojlanishining dastlabki bosqichlarida, hokimiyat va boshqaruv munosabatlari paydo bo'lishi bilan birga shakllana boshlagan. Dastlab u diniy qarashlar, urf-odatlar va qadriyatlar orqali ifodalangan bo'lsa, keyinchalik mustaqil siyosiy tushunchalar va nazariyalar shaklida rivoj topdi. Antik davrda Platon va Aristotel kabi faylasuflar jamiyat tuzilmasi, adolat, davlat va hokimiyat haqida fikr yuritgan bo'lsalar, bu qarashlar keyinchalik siyosiy mafkuralarning nazariy poydevoriga aylandi. Siyosiy mafkuralarning shakllanishida iqtisodiy manfaatlar, ijtimoiy ziddiyatlar, g'oyaviy qarama-qarshiliklar, shuningdek, milliy va umumbashariy siyosiy jarayonlar hal qiluvchi rol o'ynagan. Ular har doim hokimiyat uchun kurash vositasi bo'lib xizmat qilgan hamda ommani safarbar etish, legitimlik yaratish va siyosiy qarorlarni asoslashga xizmat qilgan. Jamiyatni ijtimoiy-siyosiy barqarorligini mustahkamlashning mafkuraviy omillaridan biri- mafkuraviy immunitetdir[6].

Umuman olganda, siyosiy mafkura jamiyat hayotida juda muhim o'rin egallaydi. U insonlarning fikrlashi, dunyoqarashi va siyosiy qarashlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir jamiyat o'z taraqqiyot yo'lini aynan mafkura orqali belgilaydi. Shu sababli mafkura nafaqat nazariy tushuncha, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muhim vositadir.

Maqolada ko'rib chiqilganidek, mafkura turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalaydi va jamiyatdagi siyosiy jarayonlarga ta'sir qiladi. Ayniqsa, Marks va Engelsning qarashlari mafkuraning iqtisodiy asoslar bilan bog'liqligini ochib beradi. Ularning fikricha, mafkura ko'pincha hukmron sinf manfaatlariga xizmat qiladi. Biroq hozirgi zamonda mafkura faqat shu bilan cheklanib qolmay, jamiyatni birlashtiruvchi va umumiy qadriyatlarni shakllantiruvchi omil sifatida ham qaraladi.

Shu bilan birga, siyosiy mafkura jamiyatda barqarorlikni ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. U orqali insonlar o'z o'rnini anglaydi, davlat siyosatiga nisbatan munosabat bildiradi. Oddiy qilib aytganda, mafkura jamiyatni oldinga olib boradigan yo'lni ko'rsatib beruvchi muhim g'oyaviy tizim hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Roskin M.G., Cord R.L., Medeiros J.A., Jones W.S. Political Science: An Introduction. New Jersey: Pearson, 2013.-P.40.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 293.
3. Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. –T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 205.b

<https://www.yumpu.com/xx/document/view/32417581/siyosatshunoslik-odilqoriyev-xt-razzoqov-dx-darslik>

4. Sodiqov Abdulhalil Abduqaxxor o'g'li. *Mafkuraning tarixiy shakllanish jarayoni va uning ijtimoiy-falsafiy mazmuni* // “Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya materiallari. – 2024.

<file:///C:/Users/User/Downloads/ZDIF+0540.pdf>

5. B.Bito'rayev. Siyosatshunoslikka kirish. O'quv qo'llanma. TDShI. Toshkent. 2017. 346 bet.

<https://iusi.uz/siyosatshunoslik-talim-yonalishi/page/library-en?major=siyosatshunoslik-talim-yonalishi-en&science=siyosatshunoslik-talim-yonalishi-siyosatshunoslikka-kirish-fani-en>

6. Razzoqova D.T., Suyunova B. *Siyosiy mafkura tushunchasi va uning mohiyati* // “XXI asr: fan va ta'lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. – 2025. 233 bet.

<file:///C:/Users/User/Downloads/siyosiy-mafkura-tushunchasi-va-uning-mohiyati.pdf>